

Síntese de trabalhos: MEMÓRIAS, DINÂMICAS E CENÁRIOS NA PRÉ E PROTO-HISTÓRIA DO ALTO
NABÃO

Projeto MEDICE (PNTA 2016-2021)

Coordenação: Alexandra Figueiredo/Cláudio Monteiro

Síntese de trabalhos: MEMÓRIAS, DINÂMICAS E CENÁRIOS NA PRÉ E PROTO-HISTÓRIA DO ALTO NABÃO

Memórias, Dinâmicas e Cenários na Pré e Proto-história na região do Alto Nabão

Síntese de trabalhos: MEMÓRIAS, DINÂMICAS E CENÁRIOS NA PRÉ E PROTO-HISTÓRIA DO ALTO NABÃO

Projeto MEDICE (PNTA 2016-2021)

1. Introdução

O projeto MEDICE (Memórias, Dinâmicas e Cenários na Pré e Proto-História no Alto Nabão) foi aprovado em 22/07/2016 e realizado, no âmbito dos trabalhos de campo até 2021, após aditamento de aprovação, refletido em ofício em 25/03/2021.

Este relatório regista as conclusões finais observadas durante os trabalhos realizados que ficaram aquém das intensões protagonizadas na proposta do PIPA, essencialmente devido à pandemia e às restrições assumidas derivantes da mesma, nomeadamente a incapacidade de reunião da equipa no ano de 2020 e 2021.

Durante o desenvolvimento dos trabalhos foram realizados vários relatórios de progresso de PIPA, bem como relatórios específicos de cada sítio intervencionado. Estes completam este relatório no seu corpo arqueográfico, explanando-se, neste, somente os dados conclusivos da análise crono-cultural da ocupação da região, tendo por base maioritariamente os sítios intervencionados.

O relatório começará por fazer uma aproximação breve aos trabalhos desenvolvidos, integrando-os no contexto inicial e objetivos pretendidos no projeto, para depois registar alguns pontos de entendimento conclusivos ou interpretativos dos sítios registados.

2. Contexto inicial

Desde 1999 que, em Alvaiázere (Leiria), têm sido desenvolvidos, vários trabalhos de investigação arqueológicos sob a coordenação científica de Alexandra Figueiredo e Cláudio Monteiro.

MEDICE

Conteúdo

Relatório Final	1
MEDICE	1
1. Introdução	1
2. Contexto inicial	1
3. Paisagem, Relevo e Geologia	2
4. Objetivos propostos em PIPA e Tarefas desenvolvidas	5
5. Revisão do Estado atual dos Conhecimentos	8
6. Resultados no âmbito da Educação Patrimonial (Objetivo quatro do projeto MEDICE, alínea D)	10
7. Local de depósito do espólio e documentação	10
8. Plano de divulgação pública e disseminação dos trabalhos arqueológicos junto da comunidade durante o período do projeto	11
8.1. Quadro de indicadores do projeto	11
8.2. Livros	11
8.3. Artigos Científicos	12
8.4. Comunicações	13
8.5. Workshops	15
8.6. Congressos organizados relacionados	15
9. BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA	16
10. Descrição do modo como foi organizado e gerido o projeto	21
11. Medidas de proteção e de salvaguarda do(s) Sítio(s)/Espólio(s)	22
12. Conclusão	22
13. Bibliografia Geral	23

Síntese de trabalhos: MEMÓRIAS, DINÂMICAS E CENÁRIOS NA PRÉ E PROTO-HISTÓRIA DO ALTO NABÃO

Memórias, Dinâmicas e Cenários na Pré e Proto-história na região do Alto Nabão

Estes trabalhos, executados no interior de Projetos Plurianuais, relacionados com o Alto Ribatejo, com os acrónimos TEMPOAR I, TEMPOAR II, ANTROPE, SIPOSU-MC e agora MEDICE, têm sido de extraordinária importância para a compreensão da ocupação humana, quer no que diz respeito à construção das primeiras arquiteturas em pedra, quer no que diz respeito à perceção do tipo de cultos e rituais que se desenvolviam nestes locais e os tipos de ocupação que decorriam das primeiras sociedades produtoras.

Associado a estas intervenções e no âmbito da compreensão da ocupação desta região e conexão dos habitats com os monumentos megalíticos, bem como com as deposições em cavidades foram, intervencionados, integrados nos projetos mais recentes ANTROPE, SIPOSU-MC e MEDICE, o sítio de Castelo da Loureira, a gruta da Lapa e a gruta do Bacelinho (tendo nesta última sido registado uma ocupação romana de exploração mineira), extravasando as análises conclusivas até à Época Clássica.

Estas preocupações têm-se também centrado no entendimento dos importantes vestígios que a serra de Alvaiázere encerra (ícone de marcação simbólico-funcional de relevo na região) e que necessariamente carecia de uma aprofundada intervenção de estudo, nomeadamente a nível dos seus algares e cavidades. Dentro, deste registo, foi intervencionado de 2017 a 2019 o sítio de Algar da Água, com a co-coordenação de Cláudio Monteiro e Anderson Tognoli, culminando numa publicação em livro, em 2020 (Figueiredo, 2019). A par, dentro do PIPA MEDICE foram ainda desenvolvidos trabalhos de investigação no Complexo Megalítico de Rego da Murta.

Atendendo às circunstâncias sanitárias vividas nos últimos anos, algumas das intervenções que pretendíamos vir a desenvolver acabaram por não ocorrer.

3. Paisagem, Relevo e Geologia

Esta região, geologicamente, encontra-se inserida na Orla Sedimentar Mesocenozóica Ocidental, que em conjunto com a Bacia de Algarvia (orla meridional), ambas conhecidas também por Cobertura Epi-Hercínica, compreendem as principais zonas calcárias de Portugal (Antunes, 2012). Em termos litológicos, a presente cobertura é constituída por distintas unidades sedimentares detríticas, dentre elas, arenitos, conglomerados e argilas, além de rochas carbonatadas, portando diferentes topologias (Cunha, 1990).

Mais especificamente, o território de intervenção compreende litologias integradas na Bacia Sedimentar Lusitânica, situada no limite oeste da microplaca Ibérica. Esta Bacia é do tipo rifte e desenvolveu-se durante o Mesozóico, em virtude da abertura do Atlântico Norte (Kullberg, 2000). No que se refere a sua evolução tectónica, a mesma foi controlada por falhas formadas durante o evento orogénico Variscano, que provocou falhas transcorrentes sinistrais com direções alternando de NW – SE a NE – SW, responsáveis por delimitar a Bacia nos seus limites geográficos (Kullberg *et al.* 2006).

Neste sentido, o ambiente apresenta materiais sedimentares pertencentes ao Grupo Grés de Silves (Período Triássico), representados por conglomerados, arenitos, argilas e margas com coloração variada, podendo ir do vermelho ao bege (Cunha, 1990). Os sedimentos associados aos grés triássicos não são resistentes, e estão sujeitos às ações erosivas

Síntese de trabalhos: MEMÓRIAS, DINÂMICAS E CENÁRIOS NA PRÉ E PROTO-HISTÓRIA DO ALTO NABÃO

Memórias, Dinâmicas e Cenários na Pré e Proto-história na região do Alto Nabão

provocadas pelas falhas existentes e outros processos naturais, dando origem aos depósitos miocénicos de coloração avermelhada.

Acima dessa sequência litoestratigráfica, verificam-se rochas carbonáticas como dolomias e calcários dolomíticos do Período Jurássico Inferior, exibindo as tonalidades amarela ou cinza. Estes afloramentos geralmente são evidentes na paisagem, cerca de 120 m, embora sejam considerados suaves, se comparados aos calcários do Dogger. Este último, abrange calcários puros e espessos do Jurássico Médio, constituindo as cotas mais elevadas, por exemplo, a Serra de Alvaiázere, onde se integra o sítio intervencionado, Algar da Água, que possui aproximadamente 618 m de altitude (Cunha, 1990). Segundo este autor, a topografia acidentada deve-se a resistência deste tipo de calcário aos agentes erosivos, em virtude da sua forte permeabilidade. Além disto, essas características são favoráveis a formação de relevos cárnicos, superficiais e de profundidade, como os existentes na área de estudo. Essas formações calcárias pertencem ao denominado Maciço de Sicó, que abarca um conjunto de planaltos, colinas e serras calcárias (Cunha, 1990). O Maciço de Sicó está representado por uma sucessão de unidades sedimentares que receberam influência de importantes falhas geológicas, o que condicionou em parte os aspectos físicos das formações rochosas, como as acentuadas deformações. Cabe registar, ainda, os materiais gresosos, destacando-se os Arenitos do Carrascal e os Arenitos finos de Lousões, assim como as rochas calcárias da Costa de Arnes, ambos pertencentes ao Período Cretáceo. No Período Terciário, destaca-se a Formação argilo-gresosa e conglomerática da Senhora do Bom Sucesso. E por último, os sedimentos quaternários, compostos por tufos calcários, os depósitos gresosos de remeximento e derrame, bem como os depósitos de vertente, os de terraço e as coberturas aluvionares modernas (Cunha, 1990).

A região de estudo é drenada pela bacia Hidrográfica do rio Nabão, compreendendo territórios enquadrados na Orla Mesocenozóica Ocidental e na bacia terciária do Tejo e do Sado, abrangendo os concelhos de Alvaiázere, Ansião, Ferreira do Zêzere, Condeixa-a-Nova, Figueiró dos Vinhos, Tomar, Vila Nova de Ourém, Leiria e Penela (Corrêa, 2013).

Em geral, esta bacia compreende cerca de 1024 km² de extensão e prolonga-se de montante para jusante, a partir da zona de Santiago da Guarda até desaguar no rio Zêzere, nas proximidades da foz do rio. Em virtude de sua localização geográfica estratégica, a bacia apresenta feições geomorfológicas diversificadas, onde as maiores altitudes são verificadas nas serras de Sicó e Alvaiázere (FBO, 2003).

Síntese de trabalhos: MEMÓRIAS, DINÂMICAS E CENÁRIOS NA PRÉ E PROTO-HISTÓRIA DO ALTO NABÃO

Memórias, Dinâmicas e Cenários na Pré e Proto-história na região do Alto Nabão

Figura 1 – Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Nabão. Fonte: Corrêa (2013).

Em relação aos seus principais afluentes, vale destacar na margem direita, a ribeira do Rego da Murta e a ribeira das Pias com orientação Noroeste – Sudoeste, enquanto na margem esquerda, a ribeira de Seiça e o rio Bezelga são os mais notáveis, ambos apresentam orientação Este – Oeste para Noroeste – Sudoeste (Corrêa, 2013). Além disto, cabe registrar que a área de pesquisa tratada neste trabalho está localizada próxima à ribeira do Rego da Murta, mencionada anteriormente.

O título do projeto de PIPA, assume-se na compreensão da zona mais específica do Alto Nabão, a parte mais a Norte, do destacado a azul na figura 1.

Estas características proporcionaram um conjunto de recursos para a fixação de grupos ao longo da pré e proto-história, bem como uma continuação de preferências para a exploração, por exemplo de minério, durante o período romano, que permitiu uma certa continuidade ocupacional em toda esta área.

Síntese de trabalhos: MEMÓRIAS, DINÂMICAS E CENÁRIOS NA PRÉ E PROTO-HISTÓRIA DO ALTO NABÃO

Memórias, Dinâmicas e Cenários na Pré e Proto-história na região do Alto Nabão

4. Objetivos propostos em PIPA e Tarefas desenvolvidas

De acordo com o projeto remetido e aprovado em 2016 eram nossos objetivos:

A) Estabelecer um quadro crono-estratigráfico dos fenómenos culturais relacionados com os contextos de ocupação, dando um certo destaque para os registos funerários ocorridos nesta região.

Para responder a este objetivo tornou-se necessário realizar um conjunto de intervenções e datações de contextos bem preservados que permitissem evidenciar associações diretas entre as deposições osteológicas e os artefactos, bem como perceber estas deposições, quer nos contextos megalíticos, dos quais já possuíamos alguns dados precisos, pelos estudos do Complexo Megalítico de Rego da Murta, quer dos contextos em cavidades desta região. Estes últimos contextos espaciais (as cavidades) careciam de profundidade de estudo, no sentido de garantir a observação de unidades estratigráficas *in situ*, com características relativamente semelhantes, contemporâneas e próximas (em localização) aos contextos megalíticos de Rego da Murta.

Nas prospeções desenvolvidas o nosso olhar recaiu no sítio de Algar da Água, que ainda que de acesso difícil, aparentava ter um registo que poderia auxiliar a compreensão das questões levantadas no âmbito dos cultos e rituais, nomeadamente nas opções sepulcrais e atos realizados, garantindo uma comparação dos depósitos com as construções artificiais após o Neolítico Médio.

O Algar da Água para além de ser um dos poucos locais com vestígios desta época conhecidos na região, localiza-se na serra de Alvaiázere, que com certeza teria tido um papel relevante e impacto, pela sua envergadura na paisagem, nas sociedades deste período.

Era nossa prioridade nos objetivos iniciais e assim o foi durante o desenvolvimento do projeto, no sentido, de realizar intervenções ao longo destes anos.

Dois problemas se colocaram:

1º O fator de ser um habitat quiróptero protegido, que integra uma das maiores maternidades de morcegos, alguns de espécies protegidas e em extinção. Este problema limitava a altura da realização das escavações, não tão propícia à conjugação dos restantes trabalhos da equipa, o tamanho do grupo, sempre limitado às especialidades necessárias e as áreas em que poderíamos intervir, sobretudo as mais próximas à entrada, na sala principal;

2º O facto da pandemia, que juntando à possibilidade de associação inicial de ter sido provinda de um animal, levou a que ficássemos impedidos de operar e dar continuidade nos anos de 2020 e 2021.

Desta forma, as intervenções somente puderam ser realizadas durante 2017, 2018 e 2019, remetidos em relatório à DGPC, já aprovados.

Para além do Algar da Água, assumiu-se a continuidade de estudo, pela realização de algumas sondagens em alguns monumentos de Rego da Murta, nomeadamente o sítio III e XIII, evidenciando-se em relatório PATA os seus resultados, enviados em 2017 e já aprovados. Para além destes dois sítios verificou-se a presença de

Síntese de trabalhos: MEMÓRIAS, DINÂMICAS E CENÁRIOS NA PRÉ E PROTO-HISTÓRIA DO ALTO NABÃO

Memórias, Dinâmicas e Cenários na Pré e Proto-história na região do Alto Nabão

uma laje com covinhas. Esta foi inventariada e enviado como novo sítio descoberto à DGPC e também em relatório, num estudo preliminar desenvolvido.

Em referência a datações absolutas foram realizadas 9 datações a 3 sítios arqueológicos: 2 referentes à Anta II de Rego da Murta (451546, 453400); 1 de Castelo da Loureira (453401); e 6 do Algar da Água (500319, 500320, 500321, 554968, 554969). Também estes dados foram remetidos em relatórios anteriores e algumas conclusões registadas nos artigos publicados (Figueiredo, 2020).

Nº	Código	Tipo	Material	Datação	Ano
451546	RMII2012CL	AMS-Standard delivery	Dente	4540 +/- 30 BP	2016
453400	RMII2021 DENTE	AMS-Standard delivery	Dente	4070 +/- 30 BP	2017
453401	CL2011CARVAO	AMS-Standard delivery	Carvão	2500 +/- 30 BP	2017
481574	AA2017UE6-7	AMS-Standard delivery	Osso	2730 +/- 30 BP	2017
500319	AA18B2denteUE6	AMS-Standard delivery	Dente	3200 +/- 30 BP	2018
500320	AA18B2CARV-UE2	AMS-Standard delivery	Carvão	1260 +/- 30 BP	2018
500321	AA18B1CARV-UE6	AMS-Standard delivery	Carvão	3880 +/- 30 BP	2018
554968	AA19B1'F	AMS-Standard delivery	Osso	6200 +/- 30 BP	2020
554969	AA18B1C	AMS-Standard delivery	Osso	1630 +/- 30 BP	2020

Quadro 1 – Tabela com os resultados das datações absolutas registadas entre 2016 e 2020.

- B) Um outro objetivo prendia-se ao reconhecimento de contextos anteriores às sociedades produtoras de alimentos com especial relevo para as fases de transição, compreendendo os mecanismos de sobrevivência e de relacionamento económico e social entre os diversos grupos e os elementos que os caracterizavam.

Este objetivo estava assente na necessidade de que para entendermos estas sociedades teríamos de tentar buscar as raízes concretas que terão levado à sua emergência. A importância desta relação era também de ordem antropológica, no sentido de perceber como é que estas sociedades se estruturavam desde o Mesolítico e de que maneira as novas influências e “modas” que iam surgindo em algumas sociedades e grupos foram adotadas ou descartadas pelas comunidades que com elas contactavam. Estas questões, levantadas ao longo dos vários anos em que temos vindo a intervir nos sítios pré e proto-históricos em Alvaiázere, foram alvos de reflexão durante as várias campanhas e explanadas nas publicações sobre a região, nomeadamente associada ao Complexo Megalítico de Rego da Murta (Figueiredo, 2021).

Também aqui o estudo do sítio de Algar da Água se apresentou como opção mais viável para aprofundar esta problemática, sendo que tínhamos aberto a possibilidade à integração de outros locais com vestígios em gruta, que garantissem a preservação de contextos de cultos e comportamentos rituais, funerários ou não, bem como áreas de habitat.

Propôs-se, por isso, a continuação de prospeções para a percepção de novos sítios da pré-história recente e antiga, na zona do Alto Nabão, que pretendemos vir a desenvolver num próximo PIPA.

Síntese de trabalhos: MEMÓRIAS, DINÂMICAS E CENÁRIOS NA PRÉ E PROTO-HISTÓRIA DO ALTO NABÃO

Memórias, Dinâmicas e Cenários na Pré e Proto-história na região do Alto Nabão

- C) Reconhecer contextos referentes ao início das sociedades que registam no seu comportamento a exploração metalúrgica, compreendendo os mecanismos de sobrevivência e de relacionamento económico e social entre os diversos grupos e os elementos que os caracterizam, percebendo como se relacionam com as sociedades antecedentes e protagonizam as ações futuras.

Neste sentido pretendíamos compreender as estruturas e os elementos que os caracterizavam, a importância das inovações e os intercâmbios e relações sociais que manteriam com comunidades vizinhas. Da mesma forma era nosso objetivo a percepção destes contextos e a sua relação com as deposições observadas nas últimas ocupações das arquiteturas funerárias megalíticas e em gruta.

O local de Algar da Água, pelos vestígios observados que abarcavam a Proto-história e o período da Romanização também foi um local relevante para essa percepção. Tínhamos, associado a continuação dos trabalhos no sítio Pré e Proto-histórico do Castelo da Loureira e o início das intervenções em Sobral Chão, que foram gorados pela impossibilidade de reunião da equipa, por motivos da pandemia. Estes trabalhos estavam previstos para o último ano de projeto. O pedido de prorrogação fez-se ainda para 2021, no sentido de garantir o desenvolvimento dos mesmos, mas os condicionalismos externos, quer de segurança sanitária, quer económicos, impediram estes nossos intuitos, centralizando todos os esforços em prospeções e trabalhos de laboratório que exigiam uma equipa mais reduzida.

- D) Por fim, perceber a relação destas comunidades com as comunidades circunvizinhas, quer pela análise da cultura material, quer pela aplicação de novas metodologias, como é o caso de estudo dos isótopos de estrôncio (Watermann, A et alli 2013), aprofundando o conhecimento da pré e proto-história regional e relacionando, de forma interdisciplinar os vários saberes decorrentes das mesmas na interpretação dos vestígios arqueológicos (geológicos, ambientais, astronómicos, entre outros) compreendendo o cenário onde ocorrem as dinâmicas destas sociedades e as memórias deixadas nos rastos dos vestígios preservados.

Foram realizadas diversas extrações de amostras de vegetação, água e vestígios arqueológicos que foram enviados para EUA para os devidos estudos. Estes dados ainda não foram publicados, estando ainda em processo de término.

- E) Criar, em conjunto com o município, um centro de interpretação científico e didático sobre o Património Cultural em Alvaiázere, que servirá também como abrigo de campanha, laboratório e arquivo dos inúmeros dados que têm sido registados ou a registar na bacia do Nabão, permitindo futuros estudos na área e a realização de atividades de educação patrimonial em estreita conexão com o Museu Municipal.

O protocolo foi assinado com o IPT, em 2016, tornando-se a Escola de Cesário Neves, antiga escola primária, no Centro de Arqueologia de Alvaiázere, onde se integra o polo da Associação sem fins lucrativos, CAAPortugal e o Laboratório de Arqueologia e de Conservação do Património Subaquático do Instituto Politécnico de Tomar.

Síntese de trabalhos: MEMÓRIAS, DINÂMICAS E CENÁRIOS NA PRÉ E PROTO-HISTÓRIA DO ALTO NABÃO

Memórias, Dinâmicas e Cenários na Pré e Proto-história na região do Alto Nabão

Após este têm sido empreendidas várias atividades de Educação Patrimonial, nomeadamente workshops, seminários científicos anuais, exposições, atividades de integração e inclusão “Ser arqueólogo por um dia”; palestras, ações de sensibilização e visitas de estudo.

5. Revisão do Estado atual dos Conhecimentos

Os diferentes trabalhos que têm vindo a ser desenvolvidos sobre Alvaiázere têm permitido chegar a um conjunto de conclusões importantes para a compreensão da ocupação do homem neste território. Não é nosso objetivo aqui explaná-los, pois foram alvo de publicações recentes, devendo-se, para esse fim consultar as diferentes publicações presentes no ponto 9 (Bibliografia específica).

Contudo, apresentamos alguns pontos em jeito de resumo:

1. São relativamente escassos os dados referentes às comunidades que ocuparam esta região antes das primeiras comunidades produtores de alimentos, no entanto os vestígios registados no Alto Ribatejo, um pouco mais a sul, apresentam ocupações junto aos cursos de rio, em zonas planas (CRUZ et alli, 2004; Cura, 2005), onde são registadas lareiras e utensilagem lítica típica do período em questão ou em gruta (ZILHÃO, 1987; TRINKAUS et alli, 2001). Um pouco a oeste, é de ressaltar, no distrito de Leiria, a descoberta do Menino de Lapedo (sepultura do Paleolítico Superior) (DUARTE et al 1999; ZILHÃO e TRINKAUS 2002). Em Alvaiázere os vestígios deste período são provenientes de trabalhos não intrusivos e, neste sentido, apresentados com algumas reservas, deles destacamos o sítio junto à ribeira do Tordo e Banhosa (Pélma), onde foram registados ao longo de uma chã de aluvião a presença de raspadeiras, lascas e núcleos em quartzito; o sítio das Cavadinhas (Pélma), revelando entre os diferentes objetos, um pico em quartzito de tradição acheulense; a estação de Zambujal (Zambujal), implantado a meia encosta, próximo à ribeira de Pussos, com a presença de lascas e núcleos em sílex; o sítio do Outeirinho (Rego da Murta), próximo à ribeira da Loureira, registando sobretudo instrumentos em quartzito; e o local de Ramalhal, com a presença de utensílios em quartzito numa dispersão superior a 100m² (MENDES, 2008).

- Do período neolítico, também sem intervenções intrusivas, registamos em Alvaiázere zonas de ocupação de fundo de vale ou meia encosta, como o sítio de Vendas (Maças de Caminho) ou de Mata de Cima (Alvaiázere), e posteriormente, após este período, uma ocupação em altura com sítios fortificados, nomeadamente o sítio do Castelo da Loureira (Rego da Murta), intervencionado, que controla visualmente um vasto espaço, com visibilidade direta para o local de implantação do Complexo Megalítico de Rego da Murta (ilustração 1). Os trabalhos de investigação (FIGUEIREDO et alli, 2014) têm apresentado habitações sem grandes elementos pétreos construídos, com associação de cerâmica carenada e com decoração plástica mamilada e instrumentos líticos em sílex e quartzito, integrando-se alguns na tipologia macrolítica. Para além deste sítio referencia-se a estação de Sobralchão (Pelma), com uma linha de muralha, relativamente circular, onde foram recuperados fragmentos de cerâmicas de perfil em S e núcleos em quartzito (ilustração 1); o sítio das Bouxinhas/Vale da Couda (Almoster) (Cruz e Oosterbeek, 1998); o sítio de Ameixeira (Pelma) também fortificado e o castro da Serra de Alvaiázere, com presença de cerâmica carenada, campaniforme, mamilada e uma grande

Síntese de trabalhos: MEMÓRIAS, DINÂMICAS E CENÁRIOS NA PRÉ E PROTO-HISTÓRIA DO ALTO NABÃO

Memórias, Dinâmicas e Cenários na Pré e Proto-história na região do Alto Nabão

variedade de instrumentos líticos e alguns achados metálicos em bronze (presentes atualmente no Museu Municipal da Figueira da Foz). Consideramos ainda dar destaque à Ermida de Nossa Sr^a dos Covões, referenciado por José Leite de Vasconcelos (1917; 1927). A par destes sítios e transversal ao período do neolítico à idade do bronze registamos o Complexo Megalítico de Rego da Murta, composto atualmente por 14 sítios, distribuídos por cerca de 1km². Deste complexo fazem parte 7 menires e 2 antas já escavadas e musealizadas (FIGUEIREDO, A. 2006; 2007,2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013). Integrado neste mesmo espaço registamos a presença de um monumento romano, com presença de vestígios pré-históricos nas camadas inferiores (FIGUEIREDO, 2006).

O Algar da Água, localizado na serra de Alvaiázere é outro local a dar destaque com presença de vestígios desde o neolítico inicial até à Alta Idade Média. Para além de vestígios de ocupação que se reflete na presença de um espólio de cariz votivo, associado a registo fúnebre, observamos da periodização pré-histórica a presença de arte rupestre (possível pintura de antropomorfos) e da proto-história (gravuras em filiforme), tornando-se a cavidade com este tipo de vestígios mais a ocidente da P.Ibérica, bem como a única conhecida em território Português. Da Época Romana e Alta Idade Média observam-se registos de ocupação, com base na presença de lareiras e pequenas estruturas anexas, de cariz mais quotidiano, de uso como abrigo (Figueiredo, 2019).

Figura 2 - À esquerda: Fotografia tirada de Castelo da Loureira sobre a área de implantação do Complexo Megalítico de Rego da Murta. À direita: corte NW-SE, passando pelo complexo megalítico de Rego da Murta (a vermelho) e cortando Sobralchão, Penedos Altos e Castelo da Loureira (locais com vestígios da pré-história recente).

- Do final do período da Idade dos metais é a ocupação da serra de Alvaiázere (FELIX, 1999; 2014), a marcar destaque para o povoado localizado a norte, sobre o morro da serra.

-Posteriormente a este período, da época romana são diversos os locais apontados (MENDES, 2008) com a presença de vestígios, sendo, no entanto, de ressaltar a ocupação e exploração mineira nesta região, através do sítio da gruta do Bacelinho (Figueiredo, et alli 2014) e de ocupações residenciais como a Rominha. Mais recentemente foi descoberto um local com presença de possíveis vestígios da fase mais tardia desta época, a carecer de confirmação cronológica, na zona da mata do Carrascal, no atual Parque Botânico.

Síntese de trabalhos: MEMÓRIAS, DINÂMICAS E CENÁRIOS NA PRÉ E PROTO-HISTÓRIA DO ALTO NABÃO

Memórias, Dinâmicas e Cenários na Pré e Proto-história na região do Alto Nabão

Assim, em jeito de resumo as investigações ainda que tenham trazido algumas respostas sobre a ocupação neste território e que são reveladas pela inúmera bibliografia (sobretudo a específica) apontada no projeto, levantam diversas questões que necessitam ainda de ver respondidas, dando-se sobretudo neste projeto um grande foco à necessidade de interpretações e reflexões de relação existente entre os vários atores e os diferentes cenários que existiriam neste espaço, é neste sentido que optamos por um título que passa pela memória, presente nos vestígios que nos chegam, pelas dinâmicas registadas e pelos cenários “habitados”.

6. Resultados no âmbito da Educação Patrimonial (Objetivo quatro do projeto MEDICE, alínea D)

O centro, inaugurado em 2017, encontra-se sediado na Escola Cesário Neves, junto à GNR, centro de Alvaiázere.

Figura 3 - Imagem da entrada do centro de Arqueologia

O espaço contempla um laboratório de conservação e de micro-contextos, uma sala de aula, uma sala de tratamento de materiais arqueológicos e osteológicos, uma zona de reserva e arrumo de ferramentas de trabalho, um gabinete, balneários, cozinha e cantina, para além de uma sala para a Subaquática.

Em parceria com o Museu têm sido realizados diversas atividades de Educação Patrimonial e de contato com a comunidade local e científica.

7. Local de depósito do espólio e documentação

O material gráfico e digital ficará em reserva científica, no Centro de Arqueologia - Laboratório de Arqueologia e Conservação do Património Subaquático, Instituto Politécnico de Tomar (Alvaiázere, Escola Primária Cesário Neves, junto à GNR, centro Alvaiázere).

O material arqueológico será entregue ao Museu Municipal de Arqueologia.

Síntese de trabalhos: MEMÓRIAS, DINÂMICAS E CENÁRIOS NA PRÉ E PROTO-HISTÓRIA DO ALTO NABÃO

Memórias, Dinâmicas e Cenários na Pré e Proto-história na região do Alto Nabão

8. Plano de divulgação pública e disseminação dos trabalhos arqueológicos junto da comunidade durante o período do projeto

As tarefas associadas à divulgação pública e disseminação dos resultados foram cumpridos na íntegra, ultrapassando em muito, a percentagem estabelecida e aprovada em projeto.

8.1. Quadro de indicadores do projeto

Indicadores de realização física	Quantidade (valores acumulados durante o projeto)	% de execução referente ao previsto
A – Publicações		
Livros	2	Cumprimento total
Artigos em revistas	15	
B – Comunicações		
Comunicações em encontros científicos	19	Cumprimento total
Workshops	13	Cumprimento total
C – Relatórios PIPA	4	Cumprimento total
D – Organização de seminários e conferências	4	Cumprimento total

Quadro 2 – Tabela de indicadores obtidos durante o projeto

8.2. Livros

- Figueiredo, A. (2019) – **O SÍTIO ARQUEOLÓGICO ALGAR DA ÁGUA (ALVAIÁZERE) - RESULTADOS DE 2017 A 2019**. Monografia Arqueológica dos trabalhos de intervenção realizados no sítio Algar da Água, Alvaiázere. Edição: IPT, LABACPS, CAAPortugal e CMAAlvaiázere.Tomar. ISBN: 978-989-8840-40-0 (livro impresso) Depósito Legal: 465626/19 e ISBN: 978-989-8840-41-7 (PDF / PDF/A)
- Figueiredo, A. (2021) – **AS PRIMEIRAS ARQUITETURAS EM PEDRA NO CENTRO DE PORTUGAL: O CASO DO COMPLEXO MEGALÍTICO DE REGO DA MURTA**, edição: Museu Municipal Alvaiázere, CAAPortugal, Instituto Politécnico de Tomar.308pp ISBN 978-989-8840-52-3

Síntese de trabalhos: MEMÓRIAS, DINÂMICAS E CENÁRIOS NA PRÉ E PROTO-HISTÓRIA DO ALTO NABÃO

Memórias, Dinâmicas e Cenários na Pré e Proto-história na região do Alto Nabão

8.3. Artigos Científicos

- 1) Figueiredo, A. (2017). Cenários, dinâmicas e rituais na pré-história recente na região do Nabão. In *Cadernos de Estudos Leirienses*. Vol. 13. Setembro 2017. Texinverso. ISSN 2183-4350.
- 2) FIGUEIREDO, A.; FRAZÃO, K.; MONTEIRO, C.; TOGNOLI, A.; SANTOS, D. (2017) – Abordagens preliminares sobre o sítio arqueológico XIII, Complexo Megalítico Rego da Murta, Alvaiázere, Distrito de Leiria, Portugal. In revista *Antrope*, nº 8.
- 3) Figueiredo, A.; Berezowski, W. (2017) A Educação Patrimonial como via para uma comunidade arqueologicamente mais consciente: O caso do complexo megalítico de Rego da Murta - Portugal. In *Revista TEMPORIs[ação]*. *Dossiê Prática Arqueológica e Educação Patrimonial* Vol 17. ISSN 2317-5516. Brasil: 65-87 <http://www.revista.ueg.br/index.php/temporisacao/article/view/5842/4661>
- 4) Figueiredo, A.; Coimbra, F.; Monteiro, C.; Ribeiro, N. (2017) Preliminary Analysis of the rock art from Buracas da Serra, Alvaiázere (Portugal). In *Revista Cuadernos de Arte Prehistórico* ISSN 0719-7012 – nº 4 – julio/diciembre.
- 5) Figueiredo, A. (2019) - Comportamentos simbólicos e deposições funerárias na pré-história recente, na região de Alvaiázere, *Actas do Colóquio: Práticas Funerárias e Atitudes perante a Morte na Região Centro da Pré-História ao Presente: Arqueologia, História, Arte e Antropologia*, Maças de Dona Maria, Al-Baiáz – Associação de Defesa do Património
- 6) Figueiredo, A.; Benito Vilas-Estévez e Fabio Silva (2018) - O Planeamento e Orientação do Rego da Murta Dolmens (Alvaiázere, Portugal) Publicado online pela Cambridge University Press: 13 de abril de 2018, *Proceedings of the Prehistoric Society*, Volume 84, dezembro de 2018, pp. 207 – 224, DOI: <https://doi.org/10.1017/ppr.2018.4> - <https://www.cambridge.org/core/journals/proceedings-of-the-prehistoric-society/article/abs/planning-and-orientation-of-the-rego-da-murta-dolmens-alvaiazere-portugal/D935F4ED5F18DAE795F90EF23B898736>
- 7) Figueiredo, A. (2019) Later prehistoric funerary practices in the nabão Valley in the Rego da Murta Megalithic Complex, in the *Megalithic Tombs in Western Iberia, Excavations at Anta da Lajinha*, Edited by Chris Scarre and Luiz oosterbeek, Oxbow books, Handcover Edition: ISBN 978-1-78570-980-7; Digital Editions: ISBN 978-1-78570-981-4 (epub)
- 8) Peliano, S.; Figueiredo, A. (2020) - Deambulando sobre o mecanismo gerador de identidade: o nosso pensamento e o património sustentado, CPGP, in *Boletim do Centro Português de Geo-História e Pré-História*, Série III, Vol. 2, nº 2.
- 9) Figueiredo, A.; Coimbra, F.; Monteiro, C.; Tognoli, A.; Peixe, A.; Santos, D. (2020) - Arte Rupestre do sítio Algar da Água, Alvaiázere: registo preliminar dos levantamentos realizados, *in atas II Ciclo de Conferências do Monte Padrão*, com o tema "Estéticas de Poder. Expressões plásticas na II Idade do Ferro do Noroeste Peninsular", realizado em 2018. ISBN 978-972-8180-70-6

Síntese de trabalhos: MEMÓRIAS, DINÂMICAS E CENÁRIOS NA PRÉ E PROTO-HISTÓRIA DO ALTO NABÃO

Memórias, Dinâmicas e Cenários na Pré e Proto-história na região do Alto Nabão

- 10) Figueiredo, Alexandra; Monteiro, Cláudio; Tognoli, Anderson; Peixe, Alexandre (2020) – Algar da Água (Alvaiázere): Retrato preliminar da ocupação da Pré-história à Alta Idade Média, *in atas do Congresso de História e Património da Alta Estremadura e Terras de Sicó*, Alvaiázere, 21 e 22 de setembro de 2019, Leiria: 27-45
- 11) Figueiredo, Alexandra; Monteiro, Cláudio; Tognoli, Anderson; Salgado, Ana (2020) – A mina romana da gruta do Bacelinho, Alvaiázere, *in atas do Congresso de História e Património da Alta Estremadura e Terras de Sicó*, Alvaiázere, 21 e 22 de setembro de 2019, Leiria: 11-26
- 12) Peixe, Alexandre; Figueiredo, Alexandra; Monteiro, Claudio; Tognoli, Anderson (2020) – Um olhar espacial sobre o sítio do Algar da Água (Alvaiázere-Leiria): Contribuições dos Sistemas de Informação Geográfica para uma interpretação arqueográfica. CPGP, in Boletim do Centro Português de Geo-História e Pré-História, Série III, Vol. 2, nº 2. <https://www.cpgp.pt/boletim.php>
- 13) Figueiredo, A.; Coimbra, F.A.; Monteiro, C. (2022). One cave, multiple traces: the rock art of the archaeological site of Algar da Água, Central Portugal. In, Daivakarni, V.; Singh, J.; Kumar, S. & Dahiya, R. K. (eds.), *Felicitacion Volume for Dr. Yoganand Shastri, Based on Archaeology and Culture*. Pathak Publishers and Distributors, New Delhi: 420-428.
- 14) Barbosa, Erika; Tognoli, Anderson; Figueiredo, Alexandra (2021) – Arqueozoologia do período romano da Gruta Algar da Água – Alvaiázere (Portugal), Boletim do Centro Português de Geo-História e Pré-história 3 (2), 2021. <https://cpgp.pt/boletim.php>. ISSN (print): 2184-4518 (online): 1645-9806 (CD-ROM): 2184-4194
- 15) Esquetim, Carlos; Figueiredo, Alexandra (2021) – Cada Artefacto, uma história: olhar as cerâmicas no contexto pré-histórico da gruta do Algar da Água. Boletim do Centro Português de Geo-História e Pré-história 3 (2), 2021. <https://cpgp.pt/boletim.php>. ISSN (print): 2184-4518 (online): 1645-9806 (CD-ROM): 2184-4194.

8.4 Comunicações

2017 - Jornadas Interdisciplinares da Unidade Departamental Arqueologia, Conservação e Património, Instituto Politécnico de Tomar, com a comunicação: Memórias, Dinâmicas e Cenários da pre-história à Época Romana: O caso do Algar da Água, autores: Alexandra Figueiredo e Fernando Coimbra, 11/07/2017

2017 - IV Jornadas da Arqueologia do Vale do Tejo, autores Alexandra Figueiredo et al., com o título: O sítio arqueológico do Algar da Água: Dados preliminares dos trabalhos de intervenção do ano de 2017 (1ª campanha de escavações). Chamusca.

2017 – Congresso EEA 2017 –Maastricht, 30 agosto a 3 setembro, Patterns of mobility and trade in late prehistoric Portugal: Using strontium isotope ($^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$) signatures to identify migration and natal landscapes, página 87 do book abstracts, autores: Anna J. Waterman, Mount Mercy University; Elizabeth Wright, University of Sheffield; Michael Kunst, German Archaeological Institute; João Luís Cardoso, Aberta University; Alexandra Figueiredo, Instituto Politécnico de Tomar; David W. Peate, University of Iowa

Síntese de trabalhos: MEMÓRIAS, DINÂMICAS E CENÁRIOS NA PRÉ E PROTO-HISTÓRIA DO ALTO NABÃO

Memórias, Dinâmicas e Cenários na Pré e Proto-história na região do Alto Nabão

2018 - Colóquio: Práticas Funerárias e Atitudes perante a Morte na Região Centro da Pré-História ao Presente: Arqueologia, História, Arte e Antropologia | com a comunicação: Comportamentos simbólicos e deposições funerárias na pré-história recente (Alvaiázere), Maçãs Dona Maria, Alvaiázere, Leiria

2018 – I Ciclo de conferências do Monte Padrão, Santo Tirso, CMST, com o poster: Arte rupestre do Algar da Água, Alvaiázere

2018 – Paris - UISPP - Exploring the world's prehistory | The post-paleolithic Rock Art of the Cave Algar da Água | Alexandra Figueiredo e Fernando Coimbra <https://uispp2018.sciencesconf.org/browse/author?authorid=448663|pre-history>

2018 - Seminário Luso-Brasileiro de Arqueologia e Património. Algar da Água práticas e rituais em plena Idade do Ferro | Alexandra Figueiredo et al. - Museu Municipal, Arqueologia

2019 – Congresso de História e Património da Alta Estremadura e Terras de Sícó, organização Albaiaz, 21 e 22 Setembro, no âmbito das Jornadas Europeias do Património 2019, com a comunicação: A cavidade de Algar da Água, resultado de 3 anos de investigações, autores Alexandra et al.

2019 – Congresso de História e Património da Alta Estremadura e Terras de Sícó, organização Albaiaz, 21 e 22 Setembro, no âmbito das Jornadas Europeias do Património 2019, com a comunicação: A mineração romana: O caso da Gruta do bacelinho (Alvaiázere) Documentário produzido por labacps e caoportugal (Alexandra Figueiredo e Ana Raquel Salgado).

2020 – Conversas com Arqueólogos, com o título *Conservação do Património Subaquático: o amanhã*, organizado pela Fundação Sousa Oliveira, Açores e pelo IPT

2020 – Workshop sobre *Novas Tecnologias como Ferramentas na Investigação de Campo*, na PUC Goiás e Instituto Goiano de Pré-história e antropologia, realizado 26 de maio de 2020

2020 – Pesquisas arqueológicas em ambiente cárstico: experiências entre Brasil e Portugal: I Simpósio Brasileiro Virtual de Espeleologia, realizado pela SBVespeleo 2020, a 5 de junho de 2020. http://www.espeleonordeste.org/arquivos/i_sbvespeleo_2020_relatorio_avaliacao.pdf

2020 – Palestra —Arqueologia e Conservação Subaquática: o desafio da Química na conservação do património subaquático. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA – campus Alegrete, Coordenação do curso superior de Licenciatura em Química, 16 julho 2020

2020 – Congresso da AAP – Arqueologia em Portugal, estado em questão, realizado em Novembro 2020. Como os projetos de arqueologia podem contribuir para uma comunidade culturalmente mais consciente.

2021 – Palestra inicial “Complexo megalítico de Rego da Murta” no âmbito da apresentação do livro: As primeiras arquiteturas em pedra no centro de Portugal: O Caso do Complexo Megalítico de Rego da Murta.

Síntese de trabalhos: MEMÓRIAS, DINÂMICAS E CENÁRIOS NA PRÉ E PROTO-HISTÓRIA DO ALTO NABÃO

Memórias, Dinâmicas e Cenários na Pré e Proto-história na região do Alto Nabão

2021 – Palestra – Integrada na Bienal Ibérica do Património Cultural - Doutora Alexandra Figueiredo (IPTomar/CGEO/CICH) & Sandra Peliano (CAAPortugal) | O Sítio Arqueológico do Algar da Água. Visualização dos trabalhos arqueológicos realizados durante a intervenção. Inovation Point, realizado a 17 de Outubro.

2021 – O Complexo Megalítico e de Arte Rupestre de Rego da Murta. Alexandra Figueiredo. In The Archaeological Heritage from Prehistory until Roman Period, 22 janeiro de 2021, realizado via zoom

2021 – Algar da Água na linha do tempo até hoje. Alexandra Figueiredo et al. In The Archaeological Heritage from Prehistory until Roman Period, 22 janeiro de 2021, realizado via zoom.

2021 – Isotopic evidence of diet and mobility from the Chalcolithic burial of the Antas of Rego da Murta. Anna Watermann, Alexandra Figueiredo et al. In The Archaeological Heritage from Prehistory until Roman Period, 22 janeiro de 2021, realizado via zoom

8.5 Workshops

2016 - 5 workshops - Atividade de integração e inclusão, **Vem ser Arqueólogo por um dia**, Aberto à comunidade sénior e a jovens locais, 1 a 5 de agosto 2016, <https://www.facebook.com/labacps/>

2016 - 3 workshops -Atividade Educativa, **Workshops de Educação Patrimonial**, dos 5 aos 12 anos, <https://www.facebook.com/labacps/>, 2 a 4 agosto de 2016, **Dia 2- Conhecer os animais pelos ossos; Dia 3 – Olha-te ao espelho através dos nossos antepassados; Dia 4 – Constrói com os nossos antepassados os primeiros talheres e os primeiros pratos**

2017 - Workshops Científicos – workshop - Universidade Autónoma de Lisboa – 2017, no âmbito do curso de mestrado de História, Arqueologia e Património, Projeto de Arqueologia Académico – 18 anos de pesquisa.

2020 – 4 workshops - Semana Cultural do agrupamento de Santa Iria, Realização de workshops de Educação Patrimonial a cerca de 70 alunos, dia 27 e 28 fevereiro, 2020.

8.6 Congressos organizados relacionados

2016 - Seminário Luso-Brasileiro de Arqueologia e Património. Museu Municipal de Alvaiázere | 2016-08-5

2018 - Seminário Luso-Brasileiro de Arqueologia e Património realizado a 1 e 2 de Junho de 2018 (dia 1 apresentação de palestras, dia 2 workshops práticos e visita ao Complexo Megalítico de Rego da Murta) Museu Municipal de Alvaiázere. | 2018-06-01

2021 – **Seminário Internacional do Património Arqueológico da Pré-história à Época Clássica na região de Alvaiázere**, 22 a 24 de janeiro 2021, via on-line.

Síntese de trabalhos: MEMÓRIAS, DINÂMICAS E CENÁRIOS NA PRÉ E PROTO-HISTÓRIA DO ALTO NABÃO

Memórias, Dinâmicas e Cenários na Pré e Proto-história na região do Alto Nabão

2021 - Bienal Ibérica do Património Cultural, Ciclo de Ar&Queologia, 16 de outubro, realizado no mercado de Sant'Ana, Leiria, organização, IPT e LABACPS (integrado na Bienal Ibérica)

9. BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA

1. Figueiredo, A. (2006) – **COMPLEXO MEGALÍTICO DE REGO DA MURTA. PRÉ-HISTÓRIA RECENTE DO ALTO RIBATEJO** (IV-IIº milénio a.C.): Problemáticas e Interrogações, dissertação de doutoramento em Arqueologia e Pré-História, Universidade do Porto, Faculdade de Letras (TESE DOUTORAMENTO)
2. Figueiredo, A. (2007) - **ENTRE AS GRUTAS E OS MONUMENTOS MEGALÍTICOS: PROBLEMÁTICAS E INTERROGAÇÕES NA PRÉ-HISTÓRIA RECENTE DO ALTO RIBATEJO**, Almadan, versão digital
3. Figueiredo, A. (2007) – **WALKING IN A WAY: SOME CONCLUSIONS OF THE RECENT PRE-HISTORY IN ALTO RIBATEJO REGION**. *Congress of the XXXIII Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology Conference (March 2005 – Tomar, Portugal)*, CAAPortugal, pp. 353-358
4. Figueiredo, A. (2010) - **RITUALS AND DEATH CULTS IN RECENT PREHISTORY IN CENTRAL PORTUGAL (ALTO RIBATEJO)**, in *Documenta Praehistorica XXXVII*, University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Archaeology and on National and University Library
5. Figueiredo, A. (2011) - **ANÁLISE INTRA E INTER-LOCAIS: OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA NA ANÁLISE DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS - O CASO DO COMPLEXO MEGALÍTICO DE REGO DA MURTA (ALVAIÁZERE)**, *Miscellanea: Proceedings of the XV UISPP World Congress (Lisbon, 4-9 September 2006) / Actes du XV Congrès Mondial (Lisbonne, 4-9 Septembre 2006)*, Vol 47 edited by Luiz Oosterbeek and Cláudia Fidalgo.
6. Figueiredo, A. (2012) - **RITUALS AND DEATH CULTS IN RECENT PREHISTORY IN CENTRAL PORTUGAL (ALTO RIBATEJO)**. BAR International Series 2396: [BAR S2396, 2012](#) Tumuli Graves – Status Symbol of the Dead in Bronze and Iron Ages in Europe edited by Valeriu Sirbu and Cristian Schuster. *Proceedings of the XVI IUPPS World Congress (Florianopolis, 4-10 September 2011) / Actes du XVI Congrès Mondial UISPP (Florianópolis, 4-10 Septembre 2011)*, Volume 2. ISBN 9781407309897. Pp. 3-16
7. Figueiredo, A. (2013) – **CONTRIBUTO PARA A ANÁLISE DO MEGALITISMO NO ALTO RIBATEJO (1998-2001)**. *Revista Antrope*, nº 0, Dezembro de 2013, Registo Centro Nacional ISSN: 2183-1386, editada pelo Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar. http://www.cph.ipt.pt/download/AntropeDownload/ANTROPE%200/revista_antrope_N0.pdf Pp198-212
8. Figueiredo, A. (2013) – **O SITIO ARQUEOLÓGICO DA ANTA I DE REGO DA MURTA**. *Revista Antrope*, nº 0, Dezembro de 2013, Registo Centro Nacional ISSN: 2183-1386, editada pelo Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar. http://www.cph.ipt.pt/download/AntropeDownload/ANTROPE%200/revista_antrope_N0.pdf pp.9-17
9. Figueiredo, A. (2013) – **O SITIO ARQUEOLÓGICO PRÉ-HISTÓRICO DA FARROEIRA (ALVAIÁZERE): RESULTADOS DE UMA INTERVENÇÃO NÃO INTRUSIVA**. *Revista Antrope*, nº 0, Dezembro de 2013, Registo Centro Nacional ISSN: 2183-1386, editada pelo Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar. http://www.cph.ipt.pt/download/AntropeDownload/ANTROPE%200/revista_antrope_N0.pdf Pp52-58

Síntese de trabalhos: MEMÓRIAS, DINÂMICAS E CENÁRIOS NA PRÉ E PROTO-HISTÓRIA DO
ALTO NABÃO

Memórias, Dinâmicas e Cenários na Pré e Proto-história na região do Alto Nabão

10. Figueiredo, A. (2013) – **OS MENIRES DO COMPLEXO MEGALÍTICO DE REGO DA MURTA (ALVAIÁZERE, LEIRIA): RESULTADOS DAS INTERVENÇÕES DO MENIR I E II DE REGO DA MURTA.** Revista *Antrope*, nº 0, Dezembro de 2013, Registo Centro Nacional ISSN: 2183-1386, editada pelo Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar. http://www.cph.ipt.pt/download/AntropeDownload/ANTROPE%200/revista_antrope_N0.pdf Pp213-225
11. Figueiredo, A.; L. Oosterbeek; G. Guizi; M. Azarelo; S. Westengaard; S. Cura; G. Burenhult; A. Minelli; U. Thun Hohenstein; C. Peretto (2013) – **THE MOMENT PAST PROJECT.** Revista *Antrope*, nº 0, Dezembro de 2013, Registo Centro Nacional ISSN: 2183-1386, editada pelo Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar. http://www.cph.ipt.pt/download/AntropeDownload/ANTROPE%200/revista_antrope_N0.pdf Pp315-336
12. Figueiredo, A.; Monteiro, C.; Félix, H. (2014) **CAVE BACELINHO, ALVAIÁZERE – FROM SANTOS ROCHA TO THE NEW INVESTIGATIONS: THE CONSERVATION OF ARCHAEOLOGICAL IRON ARTEFACTS**, in Underwater Archaeology, Coastal and Lakeside, BAR International Series, edited by Alexandra Figueiredo, Gilson Rambelli e Flavio Calippo. Proceedings of the XVI IUPPS World Congress (Florianópolis, 4-10 September 2011) / Actes du XVI Congrès Mondial UISPP (Florianópolis, 4-10 September 2011), Volume 5. ARCHEOPRESS Oxford. <http://www.archaeopress.com/ArchaeopressShop/DMS/C137CBB78994438EB6229049F40B6097%5CPages%20from%202631%20Figueredo%20text.pdf> ISBN 978 1 4073 1268 2
13. Figueiredo, A.; Tognoli, A.; Monteiro, C.; Saraiva, R.; Gonçalves, R.; Figueiredo, S. (2014) **O SÍTIO DE HABITAT PRÉ-HISTÓRICO DE CASTELO DA LOUREIRA** (Alvaiázere – Leiria-Centro de Portugal), Revista *Memorare*, Tubarão. v. 1, n. 3, p. 52-67 ago./set. 2014. ISSN: 2358-0593
14. Figueiredo, A.; Oosterbeek, L. (2011) – **TWO HIDDEN LANDSCAPES IN THE CENTRE OF PORTUGAL: REGO DA MURTA (ALVAIÁZERE) AND OCREZA (MAÇÃO)**, Hidden Landscapes of Mediterranean Europe. Cultural and methodological biases in pre- and protohistoric landscape studies. Proceedings of the international meeting. Siena, Italy, May 25-27, 2007. Edited by Martijn van Leusen, Giovanna Pizziolo & Lucia Sarti, BAR International Series 2320, Archeopress, Oxford, 2011. The ISBN is 978 1 4073 0903 3.
15. Figueiredo, A.; Rolão, J.; Saraiva, R.; Monteiro, C.; Pinto, R.. (2014) - **RESULTADOS DAS PROSPEÇÕES ARQUEOLÓGICAS NAS CAVIDADES DO ALTO NABÃO (LEIRIA - CENTRO DE PORTUGAL)**, in V.1, Nº2 Revista *Memorare*. Universidade do Sul de Santa Catarina, Santa Catarina ISSN 2358-0593 pp. 1-26 http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/memorare_grupep/article/view/2381/1692
16. Mendes, Catarina A. F. (2008) - **DINÂMICA DE POVOAMENTO DA ÁREA DE ALVAIÁZERE: DA PRÉ-HISTÓRIA À ALTA IDADE MÉDIA**, Tese de mestrado em Arqueologia, área de especialização em Arqueologia Regional, apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, sob a orientação da Professora Doutora Maria da Conceição Lopes, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (policopiada)
17. Monteiro, C. Figueiredo, A. (2014) – **CONTRIBUIÇÃO DA RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA NA INVESTIGAÇÃO E DETEÇÃO DE MICRO-CONTEXTOS ARQUEOLÓGICOS**, Revista de Arqueologia, Almadan, vol.18, 2. Pp. 131 a 135 http://www.almadan.publ.pt/18_2_IndiceADENDA.htm
18. Waterman, Anna; Alexandra Figueiredo, Jonathan T. Thomas, and David W. Peate (2013) - **IDENTIFYING MIGRANTS IN THE LATE NEOLITHIC BURIALS OF THE ANTAS OF REGO DA MURTA (ALVAIÁZERE, PORTUGAL) USING STRONTIUM ISOTOPES**, Revista *Antrope*, nº 0, Dezembro de 2013, Registo Centro Nacional ISSN: 2183-1386, editada pelo Centro

Síntese de trabalhos: MEMÓRIAS, DINÂMICAS E CENÁRIOS NA PRÉ E PROTO-HISTÓRIA DO
ALTO NABÃO

Memórias, Dinâmicas e Cenários na Pré e Proto-história na região do Alto Nabão

de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar.

http://www.cph.ipt.pt/download/AntropeDownload/ANTROPE%200/revista_antrope_N0.pdf Pp190-197

19. Figueiredo, A.; Gradoli, G.; Floris, R.; Monteiro, C. (2012) - **THE CAVE OF SA OMU AND TZIU GIOVANNI MURGIA, FUNTANA ARRUBIA, NURALLAO (SOUTH-CENTRAL SARDINIA –ITALY): FIRST CONCLUSIONS**. BAR International Series 2396: [BAR S2396, 2012](#) **Tumuli Graves – Status Symbol of the Dead in Bronze and Iron Ages in Europe** edited by Valeriu Sirbu and Cristian Schuster. *Proceedings of the XVI IUPPS World Congress (Florianopolis, 4-10 September 2011) / Actes du XVI Congrès Mondial UISPP (Florianópolis, 4-10 Septembre 2011), Volume 2*. ISBN 9781407309897. Pp. 17-22
20. Figueiredo, A. (2013) – **O SITIO ARQUEOLÓGICO DA ANTA I DE REGO DA MURTA**. Revista *Antrope*, nº 0, Dezembro de 2013, Registo Centro Nacional ISSN: 2183-1386, editada pelo Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar. http://www.cph.ipt.pt/download/AntropeDownload/ANTROPE%200/revista_antrope_N0.pdf pp.9-17
21. Figueiredo, A. (2013) – **O SITIO ARQUEOLÓGICO PRÉ-HISTÓRICO DA FARROEIRA (ALVAIÁZERE): RESULTADOS DE UMA INTERVENÇÃO NÃO INTRUSIVA**. Revista *Antrope*, nº 0, Dezembro de 2013, Registo Centro Nacional ISSN: 2183-1386, editada pelo Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar. http://www.cph.ipt.pt/download/AntropeDownload/ANTROPE%200/revista_antrope_N0.pdf Pp52-58
22. Anna J. Waterman, Alexandra Figueiredo, Jonathan T. Thomas, and David W. Peate (2013) - **IDENTIFYING MIGRANTS IN THE LATE NEOLITHIC BURIALS OF THE ANTAS OF REGO DA MURTA (ALVAIÁZERE, PORTUGAL) USING STRONTIUM ISOTOPES**, Revista *Antrope*, nº 0, Dezembro de 2013, Registo Centro Nacional ISSN: 2183-1386, editada pelo Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar. http://www.cph.ipt.pt/download/AntropeDownload/ANTROPE%200/revista_antrope_N0.pdf Pp190-197
23. Figueiredo, A. (2013) – **CONTRIBUTO PARA A ANÁLISE DO MEGALITISMO NO ALTO RIBATEJO (1998-2001)**. Revista *Antrope*, nº 0, Dezembro de 2013, Registo Centro Nacional ISSN: 2183-1386, editada pelo Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar. http://www.cph.ipt.pt/download/AntropeDownload/ANTROPE%200/revista_antrope_N0.pdf Pp198-212
24. Figueiredo, A. (2013) – **OS MENIRES DO COMPLEXO MEGALÍTICO DE REGO DA MURTA (ALVAIÁZERE, LEIRIA): RESULTADOS DAS INTERVENÇÕES DO MENIR I E II DE REGO DA MURTA**. Revista *Antrope*, nº 0, Dezembro de 2013, Registo Centro Nacional ISSN: 2183-1386, editada pelo Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar. http://www.cph.ipt.pt/download/AntropeDownload/ANTROPE%200/revista_antrope_N0.pdf Pp213-225
25. Figueiredo, A. (2013) – **A PRE-HISTORIC ART DATABASE AND ITS RELATIONSHIP WITH A GIS EXPERIMENT**. Revista *Antrope*, nº 0, Dezembro de 2013, Registo Centro Nacional ISSN: 2183-1386, editada pelo Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar. http://www.cph.ipt.pt/download/AntropeDownload/ANTROPE%200/revista_antrope_N0.pdf Pp226-244
26. Figueiredo, A.; L. Oosterbeek; G. Guizi; M. Azarelo; S. Westengaard; S. Cura; G. Burenhult; A. Minelli; U. Thun Hohenstein; C. Peretto (2013) – **THE MOMENT PAST PROJECT**. Revista *Antrope*, nº 0, Dezembro de 2013, Registo Centro Nacional ISSN: 2183-1386, editada pelo Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar. http://www.cph.ipt.pt/download/AntropeDownload/ANTROPE%200/revista_antrope_N0.pdf Pp315-336

Síntese de trabalhos: MEMÓRIAS, DINÂMICAS E CENÁRIOS NA PRÉ E PROTO-HISTÓRIA DO
ALTO NABÃO

Memórias, Dinâmicas e Cenários na Pré e Proto-história na região do Alto Nabão

27. Figueiredo, A.; Monteiro, C.; Farias, D. (2013) – **CONSERVAÇÃO DE METAIS PROVENIENTES DE MEIOS HÚMIDOS: OS METAIS ARQUEOLÓGICOS DA GRUTA DO BACELINHO**, Revista Memorare, Universidade do Sul de Santa Catarina, Santa Catarina, pp. 58-64.
http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/memorare_grupeg/article/view/1887 ISSN 2358-0593.
28. Monteiro, C.; Farias, D.; Figueiredo, A.; Jaramillho, M. (2014) **MATERIAL PRESERVATION VS MATERIAL CONSERVATION: ANALYSIS AND CONSERVATION OF ARCHEOLOGICAL MATERIAL OF THE SITE SC-NAUF-01, SANTA CATARINA, BRAZIL**, in Underwater Archaeology, Coastal and Lakeside, BAR International Series, edited by Alexandra Figueiredo, Gilson Rambelli e Flavio Calippo. Proceedings of the XVI IUPPS World Congress (Florianópolis, 4-10 September 2011) / Actes du XVI Congrès Mondial UISPP (Florianópolis, 4-10 September 2011), Volume 5.ARCHEOPRESS Oxford.
<http://www.archaeopress.com/ArchaeopressShop/DMS/C137CBB78994438EB6229049F40B6097%5CPages%20from%202631%20Figueredo%20text.pdf> ISBN 978 1 4073 1268 2
29. Figueiredo, A.; Monteiro, C.; Félix, H. (2014) **CAVE BACELINHO, ALVAIÁZERE – FROM SANTOS ROCHA TO THE NEW INVESTIGATIONS: THE CONSERVATION OF ARCHAEOLOGICAL IRON ARTEFACTS**, in Underwater Archaeology, Coastal and Lakeside, BAR International Series, edited by Alexandra Figueiredo, Gilson Rambelli e Flavio Calippo. Proceedings of the XVI IUPPS World Congress (Florianópolis, 4-10 September 2011) / Actes du XVI Congrès Mondial UISPP (Florianópolis, 4-10 September 2011), Volume 5.ARCHEOPRESS Oxford.
<http://www.archaeopress.com/ArchaeopressShop/DMS/C137CBB78994438EB6229049F40B6097%5CPages%20from%202631%20Figueredo%20text.pdf> ISBN 978 1 4073 1268 2
30. Figueiredo, A.; Bernardes, I. (2014) **THE IMPORTANCE OF GIS IN UNDERWATER ARCHAEOLOGY, IN UNDERWATER ARCHAEOLOGY, COASTAL AND LAKESIDE**, BAR International Series, edited by Alexandra Figueiredo, Gilson Rambelli e Flavio Calippo. Proceedings of the XVI IUPPS World Congress (Florianópolis, 4-10 September 2011) / Actes du XVI Congrès Mondial UISPP (Florianópolis, 4-10 September 2011), Volume 5.ARCHEOPRESS Oxford.
<http://www.archaeopress.com/ArchaeopressShop/DMS/C137CBB78994438EB6229049F40B6097%5CPages%20from%202631%20Figueredo%20text.pdf> ISBN 978 1 4073 1268 2
31. Figueiredo, A.; Rolão, J.; Saraiva, R.; Monteiro, C.; Pinto, R.. (2014) - **RESULTADOS DAS PROSPEÇÕES ARQUEOLÓGICAS NAS CAVIDADES DO ALTO NABÃO (LEIRIA - CENTRO DE PORTUGAL)**, in V.1, Nº2 Revista Memorare. Universidade do Sul de Santa Catarina, Santa Catarina ISSN 2358-0593 pp. 1-26 http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/memorare_grupeg/article/view/2381/1692
32. Figueiredo, A.; Anderson Tognoli, Claudio Monteiro, Rui Saraiva, Rui Gonçalves, Silvério Figueiredo. (2014) - **O SÍTIO DE HABITAT PRÉ-HISTÓRICO DE LOUREIRA (ALVAIÁZERE – LEIRIA – CENTRO DE PORTUGAL)** in [v. 1, n. 3](#) Revista Memorare. Universidade do Sul de Santa Catarina, Santa Catarina ISSN 2358-0593. Pp. 52 a 67.
http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/memorare_grupeg/article/view/2512/1795
33. Figueiredo, S.; Predo P. Cunha; Rita Anastácio; Mário Antas; Alexandra Figueiredo; António Martins; Sofia Ferreira; Fernanda Sousa; Fernando Coimbra (2016) Carta Arqueológica do Concelho da Golegã: dados preliminares. In revista Açafa on-line, nº 11 (2016), Atas das III Jornadas de Arqueologia do Vale do Tejo. Pp. 42-54

Síntese de trabalhos: MEMÓRIAS, DINÂMICAS E CENÁRIOS NA PRÉ E PROTO-HISTÓRIA DO ALTO NABÃO

Memórias, Dinâmicas e Cenários na Pré e Proto-história na região do Alto Nabão

34. Figueiredo, A. (2017). Cenários, dinâmicas e rituais na pré-história recente na região do Nabão. In *Cadernos de Estudos Leirienses*. Vol. 13. Setembro 2017. Texinverso. ISSN 2183-4350.
35. FIGUEIREDO, A.; FRAZÃO, K.; MONTEIRO, C.; TOGNOLI, A.; SANTOS, D. (2017) – Abordagens preliminares sobre o sítio arqueológico XIII, Complexo Megalítico Rego da Murta, Alvaiázere, Distrito de Leiria, Portugal. In revista *Antrope*, nº 8.
36. Figueiredo, A.; Coimbra, F.; Monteiro, C.; Ribeiro, N. (2017) Preliminary Analysis of the rock art from Buracas da Serra, Alvaiázere (Portugal). In *Revista Cuadernos de Arte Prehistórico* ISSN 0719-7012 – nº 4 – julho/diciembre.
37. Figueiredo, A.; Monteiro, C. (2017) Estudo das cerâmicas azulejares exumadas da praça da república das caldas da rainha, Leiria (portugal). In *Revista Memorare*, Tubarão, v. 4, n.3 esp. *Dossiê: Marcas da Memória: direitos humanos, justiça de transição e anistia*, set./dez. 2017. ISSN: 2358-0593. 182-208
38. Figueiredo, A. (2019) - Comportamentos simbólicos e deposições funerárias na pré-história recente, na região de Alvaiázere, *Actas do Colóquio: Práticas Funerárias e Atitudes perante a Morte na Região Centro da Pré-História ao Presente: Arqueologia, História, Arte e Antropologia*, Maças de Dona Maria, Al-Baiáz – Associação de Defesa do Património
39. Figueiredo, A.; Benito Vilas-Estévez e Fabio Silva (2018) - O Planeamento e Orientação do Rego da Murta Dolmens (Alvaiázere, Portugal) Publicado online pela Cambridge University Press: **13 de abril de 2018**, [Proceedings of the Prehistoric Society](https://doi.org/10.1017/ppr.2018.4), Volume 84, dezembro de 2018, pp. 207 – 224, DOI: <https://doi.org/10.1017/ppr.2018.4> - <https://www.cambridge.org/core/journals/proceedings-of-the-prehistoric-society/article/abs/planning-and-orientation-of-the-rego-da-murta-dolmens-alvaiazere-portugal/D935F4ED5F18DAE795F90EF23B898736>
40. Figueiredo, A. (2019) – **O SÍTIO ARQUEOLÓGICO ALGAR DA ÁGUA (ALVAIÁZERE) - RESULTADOS DE 2017 A 2019**. Monografia Arqueológica dos trabalhos de intervenção realizados no sítio Algar da Água, Alvaiázere. Edição: IPT, LABACPS, CAAPortugal e CMAAlvaiázere.Tomar. ISBN: 978-989-8840-40-0 (livro impresso) Depósito Legal: 465626/19 e ISBN: 978-989-8840-41-7 (PDF / PDF/A)
41. Figueiredo, A. (2019) Later prehistoric funerary practices in the nabão Valley in the Rego da Murta Megalithic Complex, in the Megalithic Tombs in Western Iberia, Excavations at Anta da Lajinha, Edited by Chris Scarre and Luiz oosterbeek, Oxbow books, Handcover Edition: ISBN 978-1-78570-980-7; Digital Editions: ISBN 978-1-78570-981-4 (epub)
42. Figueiredo, A.; Coimbra, F.; Monteiro, C.; Tognoli, A.; Peixe, A.; Santos, D. (2020) - Arte Rupestre do sítio Algar da Água, Alvaiázere: registo preliminar dos levantamentos realizados, *in atas II Ciclo de Conferências do Monte Padrão*, com o tema "Estéticas de Poder. Expressões plásticas na II Idade do Ferro do Noroeste Peninsular", realizado em 2018. ISBN 978-972-8180-70-6
43. Figueiredo, Alexandra; Monteiro, Cláudio; Tognoli, Anderson; Peixe, Alexandre (2020) – Algar da Água (Alvaiázere): Retrato preliminar da ocupação da Pré-história à Alta Idade Média, *in atas do Congresso de História e Património da Alta Estremadura e Terras de Sicó*, Alvaiázere, 21 e 22 de setembro de 2019, Leiria: 27-45

Síntese de trabalhos: MEMÓRIAS, DINÂMICAS E CENÁRIOS NA PRÉ E PROTO-HISTÓRIA DO ALTO NABÃO

Memórias, Dinâmicas e Cenários na Pré e Proto-história na região do Alto Nabão

44. Figueiredo, Alexandra; Monteiro, Cláudio; Tognoli, Anderson; Salgado, Ana (2020) – A mina romana da gruta do Bacelinho, Alvaiázere, *in atas do Congresso de História e Património da Alta Estremadura e Terras de Sicó*, Alvaiázere, 21 e 22 de setembro de 2019, Leiria: 11-26
45. Peixe, Alexandre; Figueiredo, Alexandra; Monteiro, Claudio; Tognoli, Anderson (2020) – Um olhar espacial sobre o sítio do Algar da Água (Alvaiázere-Leiria): Contribuições dos Sistemas de Informação Geográfica para uma interpretação arqueográfica. CPGP, in Boletim do Centro Português de Geo-História e Pré-História, Série III, Vol. 2, nº 2. <https://www.cpgp.pt/boletim.php>
46. Figueiredo, A.; Coimbra, F.A.; Monteiro, C. (2022). One cave, multiple traces: the rock art of the archaeological site of Algar da Água, Central Portugal. In, Daivakarni, V.; Singh, J.; Kumar, S. & Dahiya, R. K. (eds.), *Felicitatation Volume for Dr. Yoganand Shastri, Based on Archaeology and Culture*. Pathak Publishers and Distributors, New Delhi: 420-428.
47. Figueiredo, A. (2021) – *As primeiras arquiteturas em pedra no centro de Portugal: o caso do Complexo Megalítico de Rego da Murta*, edição: Museu Municipal Alvaiázere, CAAPortugal, Instituto Politécnico de Tomar. 308pp ISBN 978-989-8840-52-3
48. Barbosa, Erika; Tognoli, Anderson; Figueiredo, Alexandra (2021) – Arqueozoologia do período romano da Gruta Algar da Água – Alvaiázere (Portugal), Boletim do Centro Português de Geo-História e Pré-história 3 (2), 2021. <https://cpgp.pt/boletim.php>. ISSN (print): 2184-4518 (online): 1645-9806 (CD-ROM): 2184-4194
49. Esquetim, Carlos; Figueiredo, Alexandra (2021) – Cada Artefacto, uma história: olhar as cerâmicas no contexto pré-histórico da gruta do Algar da Água. Boletim do Centro Português de Geo-História e Pré-história 3 (2), 2021. <https://cpgp.pt/boletim.php>. ISSN (print): 2184-4518 (online): 1645-9806 (CD-ROM): 2184-4194.

10. Descrição do modo como foi organizado e gerido o projeto

O Projeto foi organizado segundo as fases metodológicas descritas em projeto PIPA, mediante uma hierarquia que assentava numa coordenação geral do projeto (a cargo da responsável) e coordenações dos trabalhos de campo e dos trabalhos de gabinete conforme as tarefas expostas no projeto.

Os corresponsáveis foram, em algumas situações, também ser os coordenadores de alguns trabalhos interventivos.

O núcleo central de trabalhos foi sendo sempre sediado no laboratório de Arqueologia e Conservação do Património Subaquático, do Instituto Politécnico de Tomar, onde é responsável a coordenadora geral do projeto. Este foi usado como espaço de gestão, onde se encontram guardados todos os elementos de registo das intervenções efetuadas.

Os materiais que foram sendo recolhidos após as devidas análises, estudos e manutenções, terem sido desenvolvidas no laboratório, foram depois transferidos em caixas, devidamente condicionados para o Museu Municipal de Alvaiázere.

Síntese de trabalhos: MEMÓRIAS, DINÂMICAS E CENÁRIOS NA PRÉ E PROTO-HISTÓRIA DO ALTO NABÃO

Memórias, Dinâmicas e Cenários na Pré e Proto-história na região do Alto Nabão

Ainda que os trabalhos ocorram por campanhas arqueológicas, a equipa reuniu-se sempre que considerou conveniente ao longo do projeto para a realização de *estudos extraordinários, nomeadamente de gabinete e laboratório*.

Os artigos publicados foram coordenados pelos elementos da equipa, conforme as suas especialidades, sendo sempre assinados pelos elementos intervenientes no processo e conferidos, em todas as situações, pela responsável do projeto, que fará a respetiva relação interdisciplinar.

Os membros efetivos do projeto tiveram a responsabilidade de coordenar a parte logística nos trabalhos de campo e a orientação dos outros participantes (alunos do ensino superior, jovens da Ciência Viva, outros participantes voluntários locais ou com interesse pela área), bem como na participação dos trabalhos de gabinete e na elaboração de comunicações e artigos, dos quais se tornaram os coautores.

De acordo com a legislação, foram desenvolvidos os relatórios de PATA. Cópia, destes mesmos relatórios foram dados a conhecer ao Museu Municipal de Alvaiázere e aos proprietários dos terrenos, onde decorreram as intervenções.

11. Medidas de proteção e de salvaguarda do(s) Sítio(s)/Espólio(s).

Os sítios arqueológicos, sempre depois das intervenções sofreram um trabalho para sua respetiva preservação, que equacionada, caso a caso, permitirá a sua salvaguarda e proteção dos vestígios até ao período de campanha da intervenção seguinte. Este processo encontra-se descrito na metodologia do projeto e foi realizado tendo como coordenador o Doutor Cláudio Monteiro.

12. Conclusão

Este relatório pretende fechar o projeto de acrónimo MEDICE, 2016 a 2021, bem como os trabalhos que foram desenvolvidos ao longo do mesmo, já aprovados em relatórios de PATA, de cada um dos sítios intervencionados.

Em cada relatório anterior foi apresentado as pretensões, metodologias e resultados aferidos no estudo de cada sítio, integrando-se neste somente a totalidades dos resultados dos indicadores do projeto.

Os objetivos prioritários foram cumpridos, ainda que inicialmente tivéssemos maiores pretensões no âmbito do desenvolvimento das investigações e intervenções, nomeadamente no sítio de Castelo da Loureira e Sobral Chão.

O estado de pandemia registado mundialmente afetou o desenvolver dos nossos trabalhos, limitando-nos não só na mobilidade e desenvolvimento de trabalhos no Algar da Água, como também na reunião da equipa que, ao ser internacional, viu gorada a possibilidade de participação em todas as campanhas arqueológicas.

Atendendo a estes fatores externos, parte dos nossos trabalhos foram adaptados e redirecionados para, por um lado, dar continuidade às investigações e por outro cumprir com os objetivos propostos pelo PIPA MEDICE.

Síntese de trabalhos: MEMÓRIAS, DINÂMICAS E CENÁRIOS NA PRÉ E PROTO-HISTÓRIA DO ALTO NABÃO

Memórias, Dinâmicas e Cenários na Pré e Proto-história na região do Alto Nabão

Entre os vários trabalhos desenvolvidos foram publicados dois livros arqueográficos, um referente ao Complexo Megalítico de Rego da Murta e outro aos trabalhos levadas a cabo no sítio do Algar da Água, que se enviam em anexo e deverão ser depois arquivados e remetidos para a biblioteca da DGPC.

13. Bibliografia Geral

CORRÊA, M. M. R. (2013). Contribuição para Avaliação e Gestão de Riscos de Inundações. Caso de estudo: Bacia Hidrográfica do Rio Nabão. (Dissertação de Mestrado). Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa, 85 p. Retirado de http://run.unl.pt/bitstream/10362/10620/1/Correa_20XIII.pdf

CRUZ A.R.; OOSTERBEEK L. (1998) - Relatório da Campanha Arqueológica de 1997, in TECHNE, Revista da Arqueojovem, nº 4.

CUNHA, L. (1988) - As Serras Calcárias de Condeixa-Sicó-Alvaiázere - Estudo de Geomorfologia. Coimbra, 329 p. (policopiado). Reeditado em 1990, com o mesmo título pelo Instituto Nacional de Investigação Científica (INIC), Col. Geografia Física, nº 1, Coimbra, 329p.

CUNHA, L. (1990). As Serras Calcárias de Condeixa-Sicó-Alvaiázere. Estudo de Geomorfologia, 1ª Edição, Série Geografia Física – 1. Coimbra: Instituto Nacional de Investigação Científica, 329p.

CURA, S. (2005) As indústrias (Macro)líticas do Médio Tejo: Uma condicionada e/ou eficaz exploração da matéria prima local, In Actas do 1º Seminário de Paleontologia e Arqueologia do Estuário do Tejo, Edições Colibri, Lisboa, p. 71-80

DUARTE, C. et al (1999) – The Early Upper Palaeolithic Human Skeleton from the Abrigo do Lagar Velho (Portugal) and Modern Human Emergence in Iberia. Proceedings of the National Academy of Sciences USA. 96 (1999) 7604-7609.

ERIK TRINKAUS1 SHARA E. BAILEY2 JOÃO ZILHÃO (2001) -Upper Paleolithic human remains from the Gruta do Caldeirão, Tomar, Portugal, REVISTA PORTUGUESA DE Arqueologia . volume 4. número 2. 2001, pp.05-17

FELIX, P. (1999) - O Final da Idade do Bronze no Centro-Oeste Peninsular: a Contribuição do Ribatejo Norte, Revista de Guimarães, Volume Especial II, Guimarães, pp.715-740

FÉLIX, P. (1999a). Serra de Alvaiázere: um povoado fortificado do Bronze final no centro de Portugal. Al-madan, Almada, 2ª Série: 8, p. 63-71.

FÉLIX, P. (1999b). O Final da Idade do Bronze no Centro-Oeste Peninsular: a Contribuição do Ribatejo Norte. Revista de Guimarães, Volume Especial, II, Guimarães, p. 715-740.

FÉLIX, P. (2004). Un primer acercamiento al estudio del Bronce Final y Hierro Antiguo en el Ribatejo Norte (Centro de Portugal). Arqueología y Territorio, n 1, Granada, p. 101-118.

FÉLIX, P. (2006). O Final da Idade do Bronze e os Inícios da Idade do Ferro no Ribatejo Norte (Centro de Portugal): uma breve síntese dos dados arqueográficos. Conimbriga, n 45, Coimbra, p. 65-92.

FÉLIX, P. (2014) – Para uma aproximação às dinâmicas de transformação das sociedades da Idade do Bronze entre o Zezere e o Atlântico (dos inícios do II aos inícios do I milénio a.n.e) Revista ANTROPE, série monográfica, nº 1, Instituto Politécnico de Tomar, pp.203-250

FIGUEIRAL, I. (1998) – O Abrigo da Pena d'Água (Torres Novas): a contribuição da antracologia. Revista Portuguesa

Síntese de trabalhos: MEMÓRIAS, DINÂMICAS E CENÁRIOS NA PRÉ E PROTO-HISTÓRIA DO ALTO NABÃO

Memórias, Dinâmicas e Cenários na Pré e Proto-história na região do Alto Nabão

de Arqueologia. Lisboa. I:2, p.73-80

FIGUEIREDO, A. (2002) – Relatório das escavações de 2001 da Anta I do Rego da Murta/Ramalhal, Alvaiázere. Instituto Português de Arqueologia. Torres Novas (policopiado).

FIGUEIREDO, A. (2003a). Anta 1 do Rego da Murta – Campanha 2001, *TECHNE* 8, Tomar, p. 23-28

FIGUEIREDO, A. (2003b). Relatório das escavações de 2002 da Anta I do Rego da Murta/Ramalhal, Alvaiázere. Instituto Português de Arqueologia. Torres Novas (policopiado).

FIGUEIREDO, A. (2004a). A Anta I do Rego da Murta. Descrição sumária dos trabalhos efetuados em 2003. *Techne*, n. 9, p. 115–26

FIGUEIREDO, A. (2004b). A Anta II de Rego da Murta (Alvaiázere) – Resultados da 1ª campanha de escavações. *Techne*, n. 9, p. 127–38.

FIGUEIREDO, A. (2004c). Contributo para o estudo e compreensão do megalitismo no Alto Ribatejo: A Anta I do Rego da Murta, Alvaiázere, Leiria, Actas do IV congresso Peninsular de Arqueologia.

FIGUEIREDO, A. (2004d). O monumento romano do Rego da Murta/Ramalhal, *Techne*, vol 9, Tomar, *Arqueojovem*, p. 139-150.

FIGUEIREDO, A. (2004e). Relatório das escavações de 2003 da Anta II do Rego da Murta/Ramalhal, Alvaiázere. Instituto Português de Arqueologia. Torres Novas (policopiado).

FIGUEIREDO, A. (2004f). – Relatório das escavações do Monumento Romano de Rego da Murta/Ramalhal, Alvaiázere. Instituto Português de Arqueologia. Torres Novas (policopiado).

FIGUEIREDO, A. (2005a). Contributo para a análise do megalitismo no Alto Ribatejo: O Complexo Megalítico de Rego da Murta, Alvaiázere. *Al-madan-Online*, n. 13, p.134–136.

FIGUEIREDO, A. (2005b) – Relatório das escavações de 2004 da Anta II e do Menir I do Rego da Murta/Ramalhal, Alvaiázere. Instituto Português de Arqueologia. Torres Novas (policopiado).

FIGUEIREDO, A. (2006). Complexo Megalítico de Rego da Murta. Pré-História Recente do Alto Ribatejo (Vº-IIº Milénio a.C.): Problemáticas e Interrogações. Tese apresentada para a obtenção do grau de Doutor em Arqueologia e Pré-História. 2 vol. Porto: Faculdade de Letras, Universidade do Porto.

FIGUEIREDO, A. (2007). Walking in a way: Some conclusions of the recent pre-history in Alto Ribatejo region. In: FIGUEIREDO, A.; LEITE VELHO, G. (eds), *The World is in Your Eyes. CAA2005: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology. Proceedings of the 33rd Conference, Tomar, March 2005*, p. 353–358. Tomar: Computer Applications in Archaeology Portugal

FIGUEIREDO, A. (2008). Entre as Grutas e os Monumentos Megalíticos – problemáticas e interrogações na Pré-História recente do Alto Ribatejo. *Al-Madan Online*, n.º 15, Almada. Disponível em http://issuu.com/almadan/docs/almadan_online_15. Acessado em 12/09/2018.

FIGUEIREDO, A. (2010). Rituals and death cults in recent prehistory in central Portugal (Alto Ribatejo). *Documenta Praehistorica* XXXVII, 85–94. Disponível em: <http://revije.ff.uni-lj.si/DocumentaPraehistorica/article/view/37.8/1699>. Acessado em 12/09/2018.

FIGUEIREDO, A. (2011a). Relatório de trabalhos de Intervenção no Castelo da Loureira. Tomar: ANTROPE.

FIGUEIREDO, A. (2011b). Relatório de trabalhos de Intervenção na Gruta do Bacelinho (Alvaiázere). Tomar:

Síntese de trabalhos: MEMÓRIAS, DINÂMICAS E CENÁRIOS NA PRÉ E PROTO-HISTÓRIA DO ALTO NABÃO

Memórias, Dinâmicas e Cenários na Pré e Proto-história na região do Alto Nabão

ANTROPE.

FIGUEIREDO, A. (2012). Relatório dos trabalhos arqueológicos desenvolvidos na gruta da Mata, policopiado, DGPC.

FIGUEIREDO, A. (2013a). O Sítio Arqueológico da Anta I de Rego da Murta. *Antrope*, n. 0, p. 9–17. Disponível em: http://www.cph.ipt.pt/download/AntropeDownload/ANTROPE%200/revista_antrope_N0.pdf. Acessado em 24/08/2018.

FIGUEIREDO, A. (2013b). Os menires do Complexo Megalítico de Rego da Murta (Alvaiázere, Leiria): Resultados das intervenções do Menir I e II de Rego da Murta. *Antrope* n. 0, p. 213–225. Disponível em: http://www.cph.ipt.pt/download/AntropeDownload/ANTROPE%200/revista_antrope_N0.pdf. Acessado em 24/08/2018.

FIGUEIREDO, A. (2017). Cenários, dinâmicas e rituais na pré-história recente na região do Nabão. *Caderno de Estudos Leirienses*, v. 13, Leiria.

FIGUEIREDO, A. et al. (2014a). Resultados das Prospecções Arqueológicas nas Cavidades do Alto Nabão (Leiria – Centro de Portugal). *Revista Memorare. Tubarão*, v. 1, n. 2, p. 1-26, jan./abr. 2014.

FIGUEIREDO, A. et al. (2014b). O Sítio de Habitat Pré-Histórico de Castelo da Loureira (Alvaiázere – Leiria – Centro de Portugal). *Revista Memorare. Tubarão*, v. 1, n. 3, p. 52-67, ago./set. 2014.

FIGUEIREDO, A. et al. (2017). Abordagens Preliminares sobre o Sítio Arqueológico XIII, Complexo Megalítico de Rego da Murta, Alvaiázere, Distrito de Leiria, Portugal. *Antrope* n. 7, p. 69–85. Disponível em: http://www.cta.ipt.pt/download/AntropeDownload/ANTROPE_7/Antrope_7_DEZ_69-85.pdf. Acessado em 24/08/2018.

FIGUEIREDO, A.; MONTEIRO, C.; FARIAS, D. (2013). Conservação de metais provenientes de meios húmidos: Os metais arqueológicos da Gruta do Bacelinho. *Revista Memorare. Tubarão*, v. 1, n. 1, p. 58-62.

FIGUEIREDO, A.; MONTEIRO, C.; FELIX, H. (2014). Cave Bacelinho, Alvaiázere from Santos Rocha to the new investigations: the conservation of archaeological iron artefacts. In.: *Actas do congresso UISPP, Setembro 2011, Brasil; BAR Series*.

FIGUEIREDO, A.; VILAS-ESTÉVEZ, B.; SILVA, F. (2018). The Planning and Orientation of the Rego da Murta Dolmens (Alvaiázere, Portugal). *Proceedings of the Prehistoric Society*, 1-18, doi:10.1017/ppr.2018.4.

FIGUEIREDO, A.; MONTEIRO, C. (2016). *Memórias, Dinâmicas, e Cenários da Pré-História à Época Clássica. Projeto MEDICE* – apresentado à DGPC. Lisboa: plataforma Portal de Arqueólogo.

MARQUES, P. (1996) - Paisagem Cársica e Povoamento, Novo Contributo para o Estudo e Desenvolvimento do Passado Arqueológico de Alvaiázere. Tese de Seminário do Curso de Estudos Superiores Especializados em Arte, Arqueologia e Restauro, Opção: Arqueologia da Paisagem, Tomar, vol.I, pp.44, 68-70, 95, Vol. II, pp.81.

MENDES, C.A.F. (2008). *Dinâmica de Povoamento da Área de Alvaiázere: Da Pré-História a Alta Idade Média*. Dissertação apresentada para obtenção do grau de Mestre em Arqueologia. Coimbra: Universidade de Coimbra. 350p.

MENDES, C.A.F. (2013). O complexo romano de Rominha (Alvaiázere, Leiria) e a sua integração funcional num espaço rural. *Cadernos de Estudos Leirienses*, Leiria: Textiverso, nº 13, p.59-80

SILVA, M. (1994) - O Povoamento da Região de Alvaiázere no Final da Pré-história - Contributo para o Levantamento Arqueológico do Concelho de Alvaiázere; Perspetiva de Arqueologia Espacial para os Povoados: Alvaiázere

Síntese de trabalhos: MEMÓRIAS, DINÂMICAS E CENÁRIOS NA PRÉ E PROTO-HISTÓRIA DO ALTO NABÃO

Memórias, Dinâmicas e Cenários na Pré e Proto-história na região do Alto Nabão

1 - Loureira - Sobral do chão - Ameixieira. Tese de Seminário do Curso de Estudos Superiores Especializados em Arte, Arqueologia e Restauro, Opção: Arqueologia, Escola Superior de Tecnologia de Tomar, Vol.I, pp.27-28; 50-56, Vol. II, pp.LV.

ZILHÃO, J. (1987) - A Gruta do Caldeirão (Pedreira, Tomar). Balanço de sete anos de escavações arqueológicas (1979 - 1985). Algar. Lisboa. 1, p. 29-38.

ZILHÃO, J. (2002). O Paleolítico Superior Português 30 000 anos depois. Arqueologia e História, Lisboa, n.54, p 41-55.

ZILHÃO, J. e TRINKAUS, E. (1986) - Portrait of the artist as a child. Lisboa: IPA. Trabalhos de Arqueologia. 22, 58-91.